

Articoli/5

Cacciatori incauti e confessori ubriachi

Uso degli esempi, volontà e valore morale degli atti esteriori in Ugolino di Orvieto (†1373)

Amos Corbini 0000-0001-6552-310X

Articolo sottoposto a *double-blind peer review*. Inviato il 08/12/2024. Accettato il 26/03/2025.

CARELESS HUNTERS AND DRUNKEN CONFESSORS. THE USE OF EXAMPLES, WILL, AND MORAL VALUE OF EXTERNAL ACTS IN UGOLINO DI ORVIETO (†1373)

When Hugolinus de Urbe Veteri asks in his commentary on the *Sentences* (1348-1349) whether an external act can aggravate the sin of the will, he is asking a question that goes back to the *Ethics* of Petrus Abelard, where we find, as is well known, the position of the problem of the moral relationship between the consensus of the will and the external act; but this problem is also present in the *Sentences* of Petrus Lombardus, where sin is basically a question concerning the human will and only secondarily a question of external actions. For Giles of Rome, the first Master of the Augustinian Order, sin is also a question of the will. Nevertheless, we find some interesting clarifications: for instance, he speaks of the possibility that a bad external act can aggravate the sin of the will, and of various degrees of *intensio* in the same will. The Augustinian Gregory of Rimini, in the middle of the XIVth century, claims on the contrary that external acts are sins apart from sins of the will; but after that he seems to adhere more closely to the traditional doctrine. Hugolin, in his discussion against Gregory, not only develops a fuller doctrine of the various ways or levels in which we can view the will and its relation to external actions, but he does so by unusually giving many moral examples that are quite sophisticated and refined.

1. Intenzione della volontà e atto esteriore: una relazione problematica nel pensiero medievale

Quando il monaco agostiniano Ugolino di Orvieto¹ arriva alla fine del suo commento al secondo libro delle *Sentenze* di Pietro Lombardo² si domanda, in

¹ Per un primo orientamento sulla vita e la fortuna di questo autore, rimangono fondamentali i contributi di A. Zumkeller, *Leben und Werke des Hugolin von Orvieto*, in W. Eckermann (a cura di), *Schwerpunkte und Wirkungen des Sentenzenkommentars Hugolins von Orvieto O.E.S.A.*, Würzburg 1990, pp. 3-42; e di V. Marcolino, *Die Wirkung der Theologie Hugolins von Orvieto im Spätmittelalter*, «Analecta Augustiniana», 56, 1993, pp. 5-124. Uno studio più recente e specifico è quello di M. Brinzei, C. D. Schabel, *Les cisterciens et l'université. Le cas du Commentaire des Sentences de Conrad d'Ebrach (†1399)*, in T. Falmagne, D. Stutzmann, A.M. Turcan-Verkerk (a cura di), *Les Cisterciens et la transmission des textes (XIIe-XVIIIe siècles)*, Turnhout 2018, pp. 453-486 (in particolare pp. 462-464).

² Il commento di Ugolino è il risultato di una lettura svolta nel 1348-39, ma la sua redazione definitiva era terminata nel 1365: cfr. Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quattuor*

un'esposizione ampia e assai ricca di esempi morali, se l'azione esteriore renda più grave la colpa commessa dalla volontà³; nel fare questo si inserisce in un problema che aveva già una lunga storia, che possiamo far risalire almeno a due secoli prima.

Infatti, nella sua lettera 190 Bernardo di Chiaravalle nel 1139 aveva enunciato diciannove tesi sostenute da Pietro Abelardo che erano, a suo parere, senz'altro e pericolosamente eretiche⁴: tra di queste, la tredicesima suona così:

Quod propter opera nec melior nec peior efficiatur homo⁵.

In effetti, al di là di tutte le complesse questioni inerenti i modi in cui i testi abelardiani e le tesi in essi contenute sono state recepite dai suoi contemporanei, è indubbio che uno degli assunti centrali dell'*Ethica sive scito te ipsum* è la dottrina del *consensus* della volontà come unico elemento intrinseco dell'atto morale che dipende unicamente dall'uomo e che, dunque, ha primario e pieno rilievo in quest'ambito. Infatti, nella prima sezione dell'opera Abelardo da una parte distingue accuratamente il peccato dalla volontà, dall'altra egli separa anche l'azione esteriore dal peccato: la prima infatti secondo lui non porta con sé nessun merito o demerito morale e, dunque, non è di per sé né buona né cattiva. Ci sono poi anche sicuramente buone ragioni per le quali un'azione esteriore cattiva può e deve venire punita, e Abelardo si sofferma a parlarne; però, in ogni caso egli è del tutto chiaro nel sostenere che l'intenzione della volontà, strettamente legata al *consensus*, è l'unico elemento in grado di determinare effettivamente la bontà morale della scelta dell'individuo.

Dunque, Abelardo sembra proprio privare le azioni esteriori di ogni rilievo morale, coerentemente con la propria enfattizzazione del valore del consenso interiore della volontà; quindi, non è il fatto di compiere o non compiere una determinata azione esteriore che è in sé buono o cattivo, quanto piuttosto

libros Sententiarum, a cura di W. Eckermann, t. I, Würzburg 1980, dd. 42-44, q. 1, a. 1, pp. XVII-XVIII.

³ «Circa distinctionem quadragesimam et secundam et duas residuas quaero: Utrum operari exterius reddat culpam voluntariam graviorem?» (Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, a cura di W. Eckermann, t. III, Würzburg 1986, p. 543 ll. 2-3).

⁴ Com'è ampiamente noto, infatti, il vibrante atto di accusa contro Abelardo contenuto in questa lettera è l'antecedente immediato del concilio di Sens del 1140, nel quale il maestro palatino fu condannato in un modo che ebbe ampia eco tra i contemporanei. La letteratura sul tema è ampia: per un primo orientamento, si possono vedere ad esempio P. Zerbi, *Philosophi e «logici»*. *Un ventennio di incontri e scontri: Soissons, Sens, Cluny*, Milano 2002; C. J. Mews, *The Council of Sens (1141): Abelard, Bernard, and the Fear of Social Upheaval*, «Speculum», 77, 2002, pp. 342-382; U. Trombi, *Guglielmo di Saint-Thierry, Bernardo di Chiaravalle, Pietro Abelardo: una controversia teologica del XII secolo*, Brescia 2010; R. M. Thomson, M. Winterbottom, *For and against Abelard: the invective of Bernard of Clairvaux and Berengar of Poitiers*, Woodbridge 2020.

⁵ Il testo è stato riedito in R. M. Thomson, M. Winterbottom, *For and against Abelard: the invective of Bernard of Clairvaux and Berengar of Poitiers*, Woodbridge 2020, pp. 10-32.

l'intenzione del soggetto; infatti, solo questa (in base alla quale poi si può agire oppure non agire) è determinata dal consenso della volontà⁶.

Ci sono per la verità diversi aspetti della dottrine sostenute nell'*Ethica* abelardiana piuttosto difficili da determinare esattamente, così come è difficile fornire un'interpretazione univoca di diversi aspetti dell'opera nel suo insieme⁷; ciò non toglie però che in essa sia posto, con la nettezza che contraddistingue questo autore, il problema di determinare con esattezza la relazione morale tra un atto interiore della volontà (nella terminologia di Abelardo, come si è detto, il *consensus*) e la sua possibile traduzione in un atto esteriore ad essa conseguente. D'altra parte, al di là del caso eclatante rappresentato dal maestro palatino, il tema è diffuso anche altrove nella riflessione morale del XII secolo, rispetto alla quale anzi si è persino potuto sostenere che:

The common view of the period [is] that intentionality is the essence of the moral act and that, absent the act, it defines the moral status of the moral agent⁸.

La questione in effetti è presente anche nelle *Sentenze* di Pietro Lombardo, notoria pietra miliare della riflessione teologica nelle università fino ad epoca moderna inoltrata⁹: il peccato infatti, così come la virtù, per Pietro Lombardo è costituito essenzialmente da un moto della volontà, ovvero da un'intenzione, rivolta al male oppure al bene; questa volontà è determinata da un assenso razionale e deliberato nei confronti del male oppure del bene. Dunque, le intenzioni buone o cattive sono alla base della vita morale¹⁰: infatti, iniziando la sua discussione sulla natura del peccato nella distinzione 35 del secondo libro Pietro, dopo aver passato in rassegna tre differenti opinioni al riguardo, stabilisce che il peccato consiste precipuamente nella volontà, anche se certamente da essa derivano opere anch'esse cattive, come i frutti derivano dal loro albero¹¹.

⁶ Petrus Abaelardus, *Opera theologica*, IV, *Scito te ipsum*, a cura di R. M. Ilgner, Turnhout 2001 (CCCM 190), I, 1-10, p. 3 l. 58-p. 11 l. 273.

⁷ Sul fatto che molti studiosi fino a tempi molto recenti abbiano pensato che si dovesse "riconsiderare", "risistemare", "ripresentare" *ex novo* l'etica abelardiana, illuminante l'inizio del contributo di D. Decosimo, *Sin, Consent, and Apparent Confusion in Abelard's Ethica*, «The Journal of Religion», 98, 2018, pp. 29-31; ma anche uno studioso del calibro di John Marenbon, nella sua accurata e in qualche modo paradigmatica ricostruzione d'insieme del pensiero di Abelardo, manifesta a più riprese la consapevolezza delle aporie che l'*Ethica* abelardiana lascia aperte: cfr. J. Marenbon, *The Philosophy of Peter Abelard*, Cambridge 1997, pp. 278 e 285.

⁸ M. Colish, *Peter Lombard*, v. 2, Leiden-New York 1994, p. 472 (con rimandi alla letteratura precedente). Sul progressivo e significativo emergere in questo secolo di una maggiore consapevolezza dell'importanza degli aspetti interiori del peccato, quindi anche dell'analisi della volontà, si può vedere ora l'importante studio di S. R. Kramer, *Sin, Interiority, and Selfhood in the Twelfth-Century West*, Toronto 2015.

⁹ Sulla tradizione medievale dei commenti alle *Sentenze* la letteratura è enorme. Per un primo orientamento generale, sono sicuramente un riferimento i tre volumi curati da G. R. Evans, P. W. Rosemann (a cura di), *Medieval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard*, Leiden-New York 2002, 2010, 2015.

¹⁰ M. Colish, *Peter Lombard*, v. 2, Leiden-New York 1994, pp. 473-474.

¹¹ Petrus Lombardus, *Sententiae in IV libris distinctae*, ed. I. C. Brady, vol. 2, Grottaferrata 1971, II, d. 35, c. 1, pp. 529-530.

Gli atti esterni, in effetti, per Pietro non sono cattivi o buoni di per sé, ma lo diventano alla luce delle intenzioni etiche che li informano; nonostante questo, è vero anche che ci sono atti esteriori oggettivamente cattivi¹²: infatti, anche se certamente l'intenzione della volontà è per Pietro l'essenza dell'atto morale, bisogna precisare che normalmente c'è una continuità tra la cattiva intenzione e l'azione che da essa consegue; d'altra parte, se un atto esteriore manifestamente va contro al dovere morale di un individuo, esso non può essere fondato su un'intenzione moralmente buona tale da rovesciarne il valore morale.

Nel corso di questa estesa discussione sul peccato, quando arriva alla distinzione 42 Pietro si domanda esplicitamente se l'azione esteriore sia da considerarsi come un peccato indipendente dall'atto della volontà e riporta, come fa di solito, opinioni contrastanti al riguardo, senza in questo caso determinare in modo univoco la questione¹³. Saranno gli autori medievali, nel corso della lunghissima ed estesissima tradizione esegetica che dal testo del Lombardo prende le sue origini, ad approfondire il problema¹⁴.

2. Riflessioni nella tradizione esegetica delle *Sentenze* fino a Gregorio di Rimini

Per un monaco agostiniano che scrive alla metà del Trecento qual è Ugolino di Orvieto, sul quale mi concentrerò in questo contributo, il punto di riferimento fondamentale anche se remoto è rappresentato senz'altro dall'esposizione di Egidio Romano, primo grande maestro degli Eremitani di sant'Agostino, le cui opere a partire dal 1287 divennero riferimento obbligato per i maestri del suo stesso ordine¹⁵.

Egidio stabilisce con chiarezza, restando fedele alla direzione indicata dal Lombardo, che atto della volontà ed atto esteriore sono due atti distinti ma tra i due quello fondamentale è il primo tanto che, se il secondo potesse venire da esso separato, perderebbe la sua natura peccaminosa. Dunque, anche per Egidio il peccato è essenzialmente quello della volontà, e ad esso l'atto esteriore segue

¹² *Ivi*, II, d. 40, pp. 557-561.

¹³ *Ivi*, II, d. 42, pp. 566-568.

¹⁴ Per quanto so, peraltro, questo specifico aspetto di discussione etica all'interno della tradizione esegetica delle *Sentenze* nel Medioevo non è ancora stato oggetto di studi storico-filosofici specifici, con l'eccezione di T. M. Osborne, *The Separation of Interior and Exterior acts in Scotus and Ockham*, «Mediaeval Studies», 69, 2007, pp. 111-139 (il quale peraltro considera Ockham «one of the first thinkers since Abelard to deny that the exterior act has any intrinsic moral value», il che come si vedrà non è vero).

¹⁵ Cfr. O. Grassi, *Gregorio da Rimini e l'agostinismo tardo medievale*, in *Gregorio da Rimini filosofo* (Atti del Convegno, Rimini, 25 novembre 2000), Rimini 2003, pp. 67-96, in particolare p. 70 con i riferimenti ivi citati. Sull'atteggiamento particolarmente simpatetico di Ugolino nei confronti di Egidio, anche rispetto ad altri autori agostiniani a lui coevi, cfr. A. Corbini, *Sicut ait magister noster. Egidio Romano visto da tre maestri all'inizio della "seconda scuola agostiniana"*, «Studia Graeco-Arabica», 14, 2024, pp. 997-1024.

senza aggiungere un nuovo e ulteriore peccato¹⁶. Nel dire questo, certamente, Egidio è anche memore della lezione di Tommaso d'Aquino, che notoriamente è una sua fonte di primaria importanza¹⁷ e che aveva stabilito nella sua disamina di questo problema¹⁸ che l'atto esteriore non è oggetto di considerazione morale se non in quanto esso è indotto o comandato dalla volontà e che spesso atti che in sé considerati sono molteplici possono essere considerati in modo unificato dal punto di vista morale sulla base della volontà che ad essi presiede. Egidio si dilunga però più dell'Aquinate a mostrare l'unitarietà del peccato nella distinzione degli atti interiore e esteriore, portando cinque distinte argomentazioni¹⁹.

Tuttavia, egli a ben guardare non si limita a ripetere questo dato ereditato dalla tradizione precedente poiché introduce diverse considerazioni che sembrano aprire anche la possibilità, almeno in prospettiva, di differenti e più articolati modi di considerare il problema. Elementi dottrinalmente interessanti emergono in particolare dalla trattazione del terzo dei cinque argomenti svolti da Egidio, della quale in effetti questo autore sottolinea il carattere ulteriore e distinto rispetto ai due che lo precedono²⁰: innanzitutto, Egidio introduce almeno a livello concettuale la distinzione tra una volontà che soltanto vuole e un'altra volontà che comanda anche (*imperat*) efficacemente alle membra del corpo

¹⁶ «Dicendum quod, licet Magister circa hanc quaestionem recitet duas opiniones, ipse tamen ad hanc opinionem declinat, quod licet actus interior et exterior sint duo actus, tamen hi duos actus non sunt duo peccata, sed unum peccatum [...]. Certum enim est quod actus interior ut est peccatum potest separari ab actu interiori, quia potest quis concupiscere quod opere non adimplet, sed actus exterior non potest separari ab actu interiori, et si separaretur non esset peccatum, quia ille actus non esset voluntarius; sed, ut supra diximus per Augustinum, omne peccatum adeo est voluntarium etcetera. Concupiscentia ergo non adimpleta per opus, licet sint ibi duo actus, tamen non sunt duo peccata, sed unum peccatum» (Aegidius Romanus, *In secundum librum Sententiarum quaestiones*, pars secunda, Venetiis, apud Franciscum Zilettum 1581, d. 42, q. 1, a. 1, p. 639b [l'ed. riporta per errore il numero di pagina 505]).

¹⁷ Un'utile e aggiornata ricognizione sulle fonti di Egidio si può trovare in C. F. Briggs, P. S. Eardley (a cura di), *A Companion to Giles of Rome*, Leiden-Boston 2016, p. es. pp. 26-27, 34-35 e *passim*.

¹⁸ Thomas Aquinas, *Scriptum super libros Sententiarum*, ed. R. P. Mandonnet, tomus II, Parisiis 1929, d. 42, q. 1, a. 1, pp. 1050-1053 (*Utrum voluntas peccati et actus sint duo peccata*).

¹⁹ Della seconda di queste, e in particolare di un ampio esempio in essa presente presente a p. 639b-640a si ricorderà bene Ugolino, come vedremo più avanti (cfr. *infra*, nota 81). In questa sezione del testo Egidio riformula più volte, a tratti anche con espressioni particolarmente felici, la stessa idea fondamentale; si vedano ad esempio queste espressioni: «Ut tactum est, actus interior, ut est peccatum, potest separari actu ab actu exteriori, quia ipsa concupiscentia opere non adimpleta est peccatum; sed actus exterior sub ratione qua est peccatum non potest separari ab actu interiori, sed si separaretur non esset peccatum. Ergo tota ratio peccati in actu exteriori est ex actu interiori et ex eo, quod ille actus est voluntarius» (Aegidius Romanus, *In secundum librum Sententiarum quaestiones*, d. 42, q. 1, a. 1, p. 639b); «Semper enim debemus hoc tenere pro principio, quia omnis actus intantum est peccatum inquantum est voluntarius. Actus ergo interior, ut velle, non est peccatum nisi quia est voluntarius, idest quia est a voluntate elicitus; et actus exterior, quo quis opere adimplet quod vult vel concupiscit non est peccatum nisi quia est voluntarius, id est quia est a voluntate imperatus» (ivi, p. 640a).

²⁰ «Haec autem tertia via videtur esse una et eadem cum secunda et prima, sed non est: immo est supplementum illarum, ut in proseguendo patebit» (ivi, p. 640a).

l'esecuzione di quanto è voluto²¹, anche se poi questa distinzione non gli sembra realmente da porsi. Infatti a Egidio sembra che, se fosse effettivamente così, non si porrebbero due distinti livelli o modalità all'interno del funzionamento della medesima volontà, ma piuttosto si postulerebbe l'esistenza effettiva di due distinte facoltà volitive nell'uomo (*duo velle*), il che comporterebbe anche l'inconveniente dell'impossibilità di identificare nell'essere umano quale sia la volontà prima senza intraprendere un regresso all'infinito nella ricerca di una volontà più fondamentale rispetto a quelle ulteriori e successive²².

Un aspetto che poi sembra sfumare un po', almeno come possibilità, l'esclusivo peso attribuito alla scelta della volontà nella determinazione del peccato, a totale sfavore dell'attribuzione di peso morale all'effettivo darsi dell'atto esteriore da essa derivante, è la possibilità ammessa da Egidio di un differimento temporale dell'atto esteriore rispetto alla volontà che ne è all'origine: in questo caso, infatti, saremmo di fronte non più ad un peccato solo, ma a due distinti peccati. Sia chiaro però: per Egidio non è certamente l'atto esteriore compiuto in un secondo momento a costituire un peccato autonomo rispetto alla volontà che ne è all'origine; piuttosto, quando l'atto esteriore avvenga in un momento successivo, bisogna ammettere che vi sia stato un doppio atto peccaminoso della volontà, uno precedente a cui non è seguito nessun atto esteriore, e uno seguente e differito nel tempo a cui invece l'atto esteriore è seguito²³. Dunque, anche in questo caso l'atto esteriore non è di per sé portatore di un proprio autonomo valore morale per Egidio, tuttavia possiamo notare come almeno esso divenga il segno rivelatore di un secondo e ulteriore atto peccaminoso della volontà²⁴.

Interessante è anche il *dubium lateralis* che Egidio pospone alla sua trattazione, forse in questo caso memore di un'analogia e autonoma questione che Bonaventura, altra sua fonte significativa, aveva posto come seconda nella sua trattazione, nella quale il Serafico si era domandato se l'atto esteriore peccaminoso, pur non essendo esso stesso un peccato autonomo rispetto a quello della volontà,

²¹ «Si ergo de necessitate esset aliud velle quo voluntas vult, et quo voluntas imperat exterioribus membris ut adimpleat quod vult, non videtur quod possemus evadere quin essent ibi duo peccata, quia essent ibi duo velle, unum quo voluntas vult, et aliud quo voluntas imperat. Sed quando ad velle voluntarius sequitur actus exterior, quia de hoc est quaestio, non est aliud velle quo voluntas vult et quo imperat exterioribus membris» (*ibidem*).

²² Ivi, p. 640a-b.

²³ «Advertendum autem quod, si actus interior et exterior non habent simul esse, utputa quia voluntas prius vult et ad illud velle non sequitur actus exterior, postea secundo vult ut ad illud velle sequitur actus exterior, ibi sunt duo peccata quia ibi sunt duo velle» (ivi, p. 640b).

²⁴ In questo cenno, Egidio sembra proprio memore di un'analogia (e più ampia poiché più esplicita) trattazione di Tommaso («Sic ergo distinguere oportet in proposito: quia, cum quaeritur utrum voluntas et actus exterior sint diversa peccata, aut intelligitur de voluntate conjuncta actui exteriori, aut de voluntate praecedente. Si de conjuncta, sic oportet quod peccatum unum sit voluntas interior et actus exterior, quia voluntatis non multiplicatur actus. Si autem de voluntate separata, sic est aliud peccatum, quia actus voluntatis multiplicatur. Quando enim actus explet exteriorem, etiam actus voluntatis iterat; et ideo oportet quod sint duo peccata non propter diversitatem actus interioris et exterioris, sed propter diversitatem duorum actuum interiorum voluntatis»; Thomas Aquinas, *Scriptum super libros Sententiarum*, II, d. 42, q. 1, a. 1, p. 1052).

aggiunga qualche cosa al peccato compiuto da questa²⁵. Sul medesimo problema Egidio si interroga appunto nel suo *dubium* sostenendo che l'atto della volontà è come un moto rivolto spontaneamente all'esterno, per cui l'atto esteriore ne rappresenta in qualche modo la *perfectio* così come il moto naturale è la perfezione della causa che lo genera; dunque, da questo punto di vista, Egidio sembra prospettare un possibile superamento dell'esclusività attribuita all'atto interiore come sede del peccato, per attribuire anche all'atto esteriore, se non certamente una sua autonomia morale rispetto al primo, almeno la natura di un suo perfezionamento e dunque anche un qualche rilievo di ordine morale²⁶.

Ancora, un altro cenno ad un possibile ampliamento del discorso, anche più interessante dal punto di vista teorico, si trova nella risposta alla seconda obiezione formulata dopo il *respondeo*: in essa Egidio infatti spiega che, parlando di peccato, il più e il meno non sempre si danno poiché ad un peccato se ne aggiunge o sottrae un altro distinto dal primo (*per additionem*), ma il più e il meno possono darsi anche per una variazione di intensità del medesimo peccato (*per intensionem*)²⁷. Infatti quando un corpo caldo diviene più caldo, spiega qui

²⁵ «Utrum peccatum operis addat aliquid supra peccatum voluntatis» (Sancti Bonaventurae *Opera omnia*, tomus II, *In secundum librum Sententiarum*, Ad claras aquas (Quaracchi) 1885, II, d. 42, q. 1, a. 1, pp. 962-963). Bonaventura aveva sostenuto, in sintesi, che se la volontà cattiva non è del tutto piena e completa per cui la sua traduzione in atto non è di per sé necessaria, allora l'effettivo darsi dell'atto esteriore in effetti aggiunge qualche cosa al peccato della volontà. Inoltre, nel caso in cui invece la volontà sia piena e totale e quindi tale da implicare comunque il passaggio all'azione, il Serafico si era soffermato sul tema del *contempus Dei*, il disprezzo di Dio che era stato tra l'altro centrale nell'argomentazione abelardiana volta a attribuire valore morale esclusivamente al consenso della volontà (cfr. ad es. Petrus Abaelardus, *Opera theologica*, IV, *Scito te ipsum*, I, 3, p. 3 ll. 60-68). Su questo punto, Bonaventura aveva certamente assunto come Abelardo che la gravità di un peccato si misura sulla profondità del disprezzo verso Dio di cui esso è il risultato, tuttavia aveva aggiunto anche che questo non è vero in modo assoluto. Dio infatti non considera *solo* il disprezzo che causa il peccato, ma anche le altre due sue dimensioni, ovvero il danno arrecato al prossimo e il piacere provato dal peccatore nell'agire male: infatti Egli vendica chi ha patito un'ingiuria, e la misura dell'ingiuria subita dalla vittima è proporzionale alla misura della vendetta divina contro il peccatore. Così anche Egli affligge chi ha provato piacere nel peccare, e tanto più quanto più il piacere è stato intenso. Dunque, in realtà, dire che la presenza nel peccatore del disprezzo nei confronti di Dio rende del tutto irrilevante il compimento di un seguente atto esteriore, esauendo completamente in sé la gravità del peccato, non è effettivamente sufficiente per Bonaventura che in questo quindi aveva dettagliato e articolato la dottrina esposta da Abelardo.

²⁶ «Potest quis prosequi quaestionem hanc de merito et de malitia actus exterioris, quod potest considerari dupliciter, vel ut comparatur ad actum interiorem quam habet augmentare et quodammodo perficere sicut terminus motus est quaedam perfectio motus. Est enim actus interior quasi quidam motus in actum exteriorem tamquam in suum terminum sive in malo sive in bono [...]. Et quia augmentatur, et intenditur, et quodammodo perficitur actus interior ex actu exteriori tamquam ex suo termino, ideo dubium esse non debet quod hoc modo consideratus actus exterior auget bonitatem vel malitiam actus interioris» (Aegidius Romanus, *In secundum librum Sententiarum quaestiones*, d. 42, q. 1, a. 1, p. 641b [l'edizione riporta per errore il numero 541]).

²⁷ Com'è ampiamente noto, quella relativa alla *intensio* e alla *remissio* di una forma è una tematica destinata a divenire oggetto di assai ampi e interessanti dibattiti nel pensiero tardo-medievale: non è ovviamente qui né possibile né opportuno dare conto dei momenti fondamentali della storia di questa tematica, che si salda a riflessioni fisiche, logiche, etiche molto complesse. Per un primo orientamento, però, si può fare riferimento a studi fondamentali, a partire dal fonda-

sinteticamente Egidio²⁸, non occorre che un secondo calore si aggiunga al calore già esistente: basta invece che la materia del corpo caldo sia meglio disposta alla sua ricezione perché la medesima forma del calore divenga nel corpo più intensa. Ora, da una parte la volontà a cui segue anche l'atto esteriore può essere appunto considerata come più intensa di quella a cui l'atto non segue; dall'altra, però, potrebbe anche darsi il caso di una volontà che, pur senza tradursi in un atto esteriore, vuole in modo più intenso (e quindi più peccaminoso) di una volontà a cui invece l'atto esteriore segue: in quest'ultimo caso, annota Egidio in modo interessante per noi, la volontà più peccaminosa sarebbe però la prima, poiché più intensa, anche se ad essa non segue alcuna azione esteriore²⁹. Sebbene in questo caso la ripresa di Tommaso sembri evidente³⁰, Egidio introduce una significativa novità teoretica, anche rispetto all'Aquinate: per questi, infatti, l'atto esteriore rende senz'altro più grave il peccato della volontà, mentre Egidio ammette, sebbene *en passant*, che una volontà non seguita dall'atto esteriore

mentale lavoro di A. Maier, *Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie: Das Problem der intensiven Größe, Die Impetustheorie*, Roma 1951, pp. 16-109. Sono poi certamente da ricordare come basilari gli studi di E. D. Sylla, tra i quali: *Medieval Concepts of the Latitude of Forms: The Oxford Calculators*, «Archives d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age», 40, 1974, pp. 223-283; e, in seguito, *The Oxford Calculators and the Mathematics of Motion, 1320-1350: Physics and Measurement by Latitudes*, New York 1992. Tra i lavori più recenti, per esempio si può vedere S. Caroti, *La discussione sull'«intensio et remissio formarum» nelle università italiane (sec. XIV)*, in L. Bianchi-C. Crisciani (a cura di), *Forme e oggetti della conoscenza nel XIV secolo. Studi in ricordo di Maria Elena Reina*, Firenze 2014, pp. 415-457.

²⁸ Non possiamo qui soffermarci sulla riflessione specificamente egidiana rispetto alla questione dell'*intensio et remissio formarum*: due sintetiche ed efficaci esposizioni, collocate all'interno dei dibattiti da esse suscitati, si possono trovare in J. Wippel, *Godfrey of Fontaines On Intension and Remission of Accidental Forms*, «Franciscan Studies», 39, 1979, pp. 316-355; C. L. Loewe, *Gregory of Rimini on the Intension and Remission of Corporeal Forms*, «Recherches de théologie et de philosophie médiévales», 81, 2014, pp. 273-330.

²⁹ «Ad secundum dicendum quod magis et minus proprie non fit per additionem sed per intensionem. Non enim additur calor calori, ut fiat magis calidum, sed sufficit materiam esse magis dispositam ad hoc quod forma caloris sit ibi magis intensa. Sic et in proposito intensior [interior *ed.*] est voluntas quando ad eam sequitur opus, quam quando non sequitur; posset tamen contingere quod aliquis ita intense vellet aliquid sine opere, quod plus peccaret, quam alius cum opere» (Aegidius Romanus, *In secundum librum Sententiarum quaestiones*, d. 42, q. 1, a. 1, p. 641a).

³⁰ Anche Tommaso infatti aveva introdotto il tema dell'*intensio* della volontà nella sua risposta alla seconda obiezione: «Ad secundum dicendum, quod intensio et remissio in his quae secundum magis et minus dicuntur, non est per additionem, sicut in his quae secundum quantitatem augmentantur, in quibus quantitas quantitati additur, ut major quantitas fiat; non enim calor calori additur, ut magis calidum fiat, nec curvitas curvitati, ut fiat magis curvum, ut in IV *Physicorum*, text. 84, dicitur; sed causatur intensio ex hoc quod illud quod intenditur, magis perfectum invenitur, et suo opposito impermixtius. Unde non ad hoc quod aliquid magis peccet exigitur quod peccatum addatur, quia sic quaelibet circumstantia aggravans, peccatum esset, sed oportet ut deformitas peccati perfectior sit: et hoc contingit quando aliquis per actum exteriorum peccat; quia major est deformitas quae in actu interiori et exteriori est, quam illa quae tantum in voluntate est» (Thomas Aquinas, *Scriptum super libros Sententiarum*, II, d. 42, q. 1, a. 1, p. 1053). Sulla tematica della *intensio et remissio formarum* in Tommaso in particolare, si veda G. Frost, *Aquinas on the Intension and Remission of Accidental Forms*, «Oxford Studies in Medieval Philosophy», 7, 2019, pp. 115-146 (con rimandi ad altri studi su Tommaso a p. 5, n. 7).

possa peccare anche di più di una che invece si traduca all'esterno, prospettando la possibilità di allontanarsi dalla visione in qualche modo naturalistica ereditata dal Lombardo per la quale l'atto esteriore segue alla volontà cattiva come un frutto dal suo albero e, dunque, ne rappresenta fundamentalmente un completamento e una realizzazione.

Ultimo elemento interessante per noi nella trattazione egidiana è il fatto che essa ricorre ad un certo uso di esemplificazioni morali, a contorno della propria argomentazione: per sottolineare la distinzione tra atto della volontà e atto esteriore, ad esempio, Egidio aveva esplicitato che la volontà di compiere un omicidio si manifesta in atti esteriori delle membra, come il movimento della mano o un calcio dato ad una persona inerme che poi muoia per le sue conseguenze³¹; oppure, per spiegare come atti esteriori differenti possano essere ricondotti ad un unico peccato della volontà, Egidio spiega che lo stesso furto così come lo stesso atto di concupiscenza si possono manifestare in due, tre, quattro atti esteriori distinti per esempio dei piedi (andare in una certa direzione) e delle mani (afferrare una certa cosa), senza che ciò moltiplichi il peccato della volontà³². Il caso contrario di un solo atto esteriore che vada però considerato moralmente come il risultato di due distinti atti della volontà è riportato come quello di chi cominci ad andare in chiesa con una buona intenzione e per dare gloria a Dio, ma poi continui nello stesso tragitto per ottenere una gloria vana, avendo mutato intenzione³³.

Dunque, Ugolino di Orvieto trovava nella trattazione del *magister* per eccellenza del suo ordine religioso sicuramente una ferma adesione alla posizione fondamentale del Lombardo, per la quale è nell'atto interiore della volontà che risiede essenzialmente il peccato; tuttavia, vi trovava anche l'ammissione del fatto che se all'atto interiore segue effettivamente anche quello esteriore allora è legittimo pensare che il peccato possa raggiungere una maggiore completezza e, dunque, aggravarsi³⁴. D'altra parte, in direzione opposta Egidio introduceva (sebbene in un passaggio breve e non centrale della sua trattazione) l'idea che si possa discutere di maggiore o minore *intensio* della volontà, e che una volontà

³¹ «Actus exterior fit per motum alicuius membri exterioris, ut per motum manus fit homicidium, vel per motum pedis quia cum calce posset quis percutere taliter inermem, quod inde moriatur» (Aegidius Romanus, *In secundum librum Sententiarum quaestiones*, d. 42, q. 1, a. 1, p. 639b).

³² Ivi, p. 641a e poi nuovamente p. 641b; per inciso, anche Tommaso aveva fatto l'esempio di un furto, in cui un unico peccato della volontà si manifesta in una più lunga serie di atti esteriori (cfr. Thomas Aquinas, *Scriptum super libros Sententiarum*, d. 42, q. 1, a. 1, p. 1052).

³³ «Ut si quis incipiat ire in ecclesiam bona intentione et propter Deum, et postea mutet intentionem et hoc faciat propter inanem gloriam» (Aegidius Romanus, *In secundum librum Sententiarum quaestiones*, d. 42, q. 1, a. 1, p. 640b).

³⁴ Non è privo di interesse constatare come questa identica posizione era stata sostenuta anche da un autore assai apprezzato da Ugolino quale Goffredo di Fontaines, tuttavia non nei suoi *Quodlibeta* bensì nella prima di tre questioni ordinarie che ci sono state tramandate in un solo manoscritto e sono state edite a nome di questo autore: cfr. Godefridus de Fontibus, *Le Quodlibet XV et trois questions ordinaires*, a cura di J. Hoffmans-A. Perlzer, Louvain 1937, pp. 77-94 (in particolare pp. 84-90).

più piena e completa di compiere il male, sebbene non seguita dall'atto esteriore che la realizzi, potrebbe anche rappresentare un peccato più grave di una volontà meno imperativa ma tale da portare comunque all'effettiva realizzazione dell'atto esteriore.

Inoltre, in tempi a lui più vicini, Ugolino poteva trovare nel suo confratello Tommaso di Strasburgo (autore a lui ben noto come anche, prima di lui, agli agostiniani suoi contemporanei Gregorio di Rimini e Alfonso Vargas) una trattazione che, proprio sulla base di quella egidiana, andava a confutare l'opposta posizione espressa da Giovanni Duns Scoto nella sua diciottesima questione quodlibetale³⁵: Scoto infatti, puntualmente riassunto da Tommaso di Strasburgo, aveva sostenuto che l'atto esteriore ha una sua propria malizia morale indipendente e ulteriore rispetto a quella dell'atto interiore della volontà³⁶, ed è proprio sulla base delle idee di Egidio e, in particolare, della distinzione tra atti esteriori che seguono in modo immediato nel tempo quelli della volontà ed atti che invece avvengono con un differimento temporale, che Tommaso formula la propria confutazione³⁷.

3. Gregorio di Rimini

Per arrivare all'esposizione di Ugolino di Orvieto, bisogna ancora considerare però l'importante esposizione di Gregorio da Rimini, risultato di una lettura del testo delle *Sentenze* fatta a Parigi nel 1343-44³⁸, e che è sicuramente una sua fonte fondamentale e cronologicamente assai vicina. In essa si nota subito che l'impostazione egidiana del discorso è capovolta e la questione fondamentale è diventata quella che in Egidio si affacciava come problema laterale: infatti, nell'unica e ampia questione che Gregorio pone rispetto alle distinzioni 42-44 insieme, egli considera come *focus* il problema se l'atto esteriore aumenti il peccato compiuto dalla volontà cattiva, considerando però un'azione cattiva che

³⁵ Va anche detto che, in base alla prima ricognizione da me fatta rispetto ad autori del periodo che va dall'ultimo quarto del XIII secolo alla metà del XIV, non tutti i grandi teologi del periodo trattarono il tema, che poteva risultare secondario rispetto ad altri temi morali e, all'interno della stessa distinzione 42 del secondo libro, veniva a volte sovrastato dalla trattazione relativa ai peccati capitali. Ad esempio, solo per fare qualche grande nome, non lo troviamo trattato da Enrico di Gand nei suoi *Quodlibeta*, da Francesco di Meyronnes e da Giovanni Baconthorpe (né, per la verità, Duns Scoto nell'*Ordinatio* e nella *Lectura* ma solo nei *Quodlibeta*, cfr. nota successiva).

³⁶ Iohannes Duns Scotus, *Quodlibeta*, Venetiis, apud Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen 1477, ff. k3ra-k7va.

³⁷ Thomas de Argentina, *Scripta super quattuor libros Sententiarum*, Argentina, apud Martinum Flach 1490, II, d. 42, a. 1, f. p3rb-p4rb.

³⁸ Dopo il pionieristico volume di G. Leff, *Gregory of Rimini. Tradition and Innovation in Fourteenth Century Thought*, Manchester 1961, le monografie principali su questo fondamentale teologo del tardo Medioevo sono state: W. Eckermann, *Wort und Wirklichkeit: das Sprachverständnis in der Theologie Gregors von Rimini und sein Weiterwirken in der Augustinerschule*, Würzburg 1978; M. Santos Noya, *Die Sünden- und Gnadenlehre des Gregor von Rimini*, Frankfurt a. M.-Bern-New York-Paris 1990; F. Fiorentino, *Gregorio da Rimini. Contingenza, futuro e scienza nel pensiero tardo-medievale*, Roma 2004; P. Bermon, *L'assentiment et son objet chez Grégoire de Rimini*, Paris 2007; D. Ciammetti, *Necessità e contingenza in Gregorio da Rimini*, Pisa 2011.

avvenga contemporaneamente all'atto della volontà³⁹ (secondo una distinzione che abbiamo visto essere stata posta appunto già da Egidio⁴⁰). Gregorio articola la sua trattazione intorno a sette *conclusiones*, divise in due gruppi rispettivamente di quattro e tre asserzioni. Rispetto alla situazione tratteggiata negli autori prima considerati, qui le sorprese non mancano.

Le prime quattro *conclusiones* stabiliscono le coordinate generali della questione e sono argomentate rapidamente: esse asseriscono, nell'ordine, che qualche azione esteriore è un peccato (con appoggio di tradizionali *auctoritates* agostiniane)⁴¹; che *ogni* atto esteriore proveniente da una cattiva volontà è moralmente cattivo e peccaminoso, risultando un atto sia volontario sia difforme dal dettame della retta ragione⁴²; che nessun atto esteriore è moralmente neutro, e che dunque ogni atto esteriore è buono oppure cattivo⁴³; infine che, logicamente, nessuna azione esteriore può essere insieme buona e cattiva dal punto di vista morale⁴⁴. Dunque, seppure nella loro brevità, queste asserzioni sembrano proprio considerare gli atti esteriori come elementi morali ulteriori rispetto alla cattiva decisione della volontà: Gregorio insomma sembra orientato ad attribuire agli atti esteriori proprio quel valore peccaminoso autonomo e ulteriore che gli autori precedentemente ricordati avevano escluso.

Questo modo di impostare la discussione viene confermato e ampliato, almeno all'inizio, nel secondo gruppo di *conclusiones*, dove si articola il nucleo teorico più interessante. La quinta infatti rovescia esattamente e coerentemente l'impostazione di fondo di Egidio: per Gregorio, l'uomo che pecca non solo con un atto cattivo della volontà, ma anche con un concomitante e risultante atto esteriore, pecca compiendo due peccati e non uno solo⁴⁵; infatti, avendo ammesso nella seconda conclusione che ogni atto esteriore derivante da una volontà cattiva è in sé peccaminoso, Gregorio non può se non proseguire sulla linea di questa conclusione affermando che un conto è voler dire il falso con l'intenzione di ingannare, un altro conto (e un altro peccato distinto) è

³⁹ «Quantum ad distinctionem 42 et duas residuas simul quaero, utrum homo voluntate mala et comitante exterior operatione simul plus peccet quam voluntate ipsa mala tantummodo» (Gregorius Ariminensis OESA, *Lectura super primum et secundum Sententiarum*, a cura di D. Trapp, vol. 6 (Super secundum, dd. 24-44), Berlin 1980, II, dd. 42-44, q. 1, p. 316 ll. 5-7.

⁴⁰ Cfr. nota 23.

⁴¹ Gregorius Ariminensis OESA, *Lectura super primum et secundum Sententiarum*, II, dd. 42-44, q. 1, p. 317 ll. 6-26.

⁴² Ivi, p. 317 ll. 27-31.

⁴³ Ivi, p. 318 ll. 1-4.

⁴⁴ Ivi, p. 318 ll. 5-8. A questo punto Gregorio inserisce un corollario (nessun atto colpevole può essere moralmente buono) che logicamente deriva in modo scontato da quanto precede, ma dà luogo ad un'ampia discussione con il francescano Guillelmus de Bellomonte (*ivi*, pp. 318-323), del quale peraltro non abbiamo ulteriori notizie certe: cfr. W. J. Courtenay, *Parisian Theologians in the 1330s*, «Vivarium», 57, 2019, pp. 102-126 (in particolare p. 117).

⁴⁵ «Quinta conclusio est quod homo plus extensive peccat, id est pluribus peccatis peccat, peccando mala voluntate et mala comitante exteriori operatione quam mala voluntate tantum» (Gregorius Ariminensis OESA, *Lectura super primum et secundum Sententiarum*, II, dd. 42-44, q. 1, p. 323 ll. 27-29.

effettivamente dire il falso⁴⁶. Di conseguenza la sesta *conclusio* rovescia un altro aspetto delle riflessioni viste in precedenza: l'aggiunta di un'azione esteriore ad un atto cattivo della volontà non aumenta *intensivamente* il peccato della volontà, ma aggiunge estrinsecamente e quantitativamente un secondo peccato (l'atto esteriore) al primo (l'atto della volontà)⁴⁷.

A questo punto, però, ci potrebbe sorprendere la settima conclusione: in essa, Gregorio afferma infatti in una direzione apparentemente contraria che, presso Dio, l'uomo non ha un demerito morale maggiore quando alla cattiva volontà segua anche un atto esteriore, rispetto alla situazione in cui vi sia soltanto una volontà cattiva di uguale intensità rispetto alla prima⁴⁸. Naturalmente, noi ci saremmo aspettati che compiere due peccati fosse peggio, agli occhi di Dio, che compierne uno solo, ma Gregorio, nel precisare il senso in cui va intesa secondo lui questa asserzione, ci fornisce una strada per comprendere meglio il suo pensiero. Infatti, egli spiega che un uomo che voglia uccidere e anche uccida non è degno di maggiore pena da parte di Dio rispetto ad un uomo che abbia una volontà ugualmente piena (*aeque plena*) ma poi non compia l'uccisione voluta; questo si vede meglio riferendo il medesimo esempio a due uomini distinti, uno che abbia la volontà di uccidere e lo faccia effettivamente, l'altro che abbia una uguale volontà di uccidere ma poi in realtà non possa farlo: nessuno di questi due uomini, spiega Gregorio, è meno meritorio o più degno di punizione davanti a Dio⁴⁹. Dunque, l'esempio ci mostra che alla base c'è l'assunzione che, si dia o no effettivamente un atto esteriore, la volontà di compierlo sia completa⁵⁰; e, in effetti, per sostenere questo Gregorio recupera la dottrina tradizionale e che egli sembrava prima avere contraddetto, ovvero quella che lega la colpevolezza *soltanto* alla volontà del peccatore, inserendo a questo scopo alcune *auctoritates* agostiniane com'era tradizionale ormai da decenni⁵¹.

⁴⁶ «Probatur, quia talis operatio exterior est peccatum, ut patet ex secunda conclusione; et non est illud peccatum, quod est voluntas mala quam comitatur, sicut loqui falsum intentione fallendi non est velle loqui falsum intentione fallendi [...]. Et constat quod tale et tale velle sunt peccata; igitur velle quod est peccatum et agere quod ipsum comitatur sunt plura peccata. Et per consequens pluribus peccatis peccat peccans mala voluntate et mala operatione exteriore comitante» (ivi, p. 323 l. 29-p. 324 l. 2).

⁴⁷ «Sexta conclusio, quod homo non plus intensive, id est non intensiori peccato, peccat mala voluntate et mala operatione exteriore comitante simul quam altera illarum tantummodo, patet, quia illa duo peccata non constituunt aliquod unum peccatum. Igitur illius hominis non est aliquod peccatum intensius quam mala voluntas et quam operatio sequens» (ivi, p. 324 ll. 3-7).

⁴⁸ «Septima conclusio est quod homo non magis demeretur apud Deum per malam voluntatem et sequentem operationem simul quam per malam voluntatem tantummodo, supposita aequalitate voluntatis» (ivi, p. 324 ll. 8-10).

⁴⁹ Ivi, p. 324 ll. 10-20.

⁵⁰ Si tratta di un concetto e di un lessico che erano stati introdotti incidentalmente già da Tommaso e da Bonaventura (cfr. Thomas Aquinas, *Scriptum super libros Sententiarum*, II, d. 42, q. 1, a. 1, p. 1053; Sancti Bonaventurae *Opera omnia*, II, *In secundum librum Sententiarum*, d. 42, q. 1, a. 2, p. 963).

⁵¹ Gregorius Ariminensis OESA, *Lectura super primum et secundum Sententiarum*, II, dd. 42-44, q. 1, p. 324 l. 21-p. 325 l. 7. D'altronde, il discorso vale anche se capovolto: un uomo che abbia avuto una volontà buona e abbia anche compiuto un'azione esteriore conseguente secondo Gregorio non deve avere un premio maggiore rispetto a chi abbia avuto soltanto una volontà

Ma c'è anche una ragione differente, e sostenuta da Gregorio non a caso con un esempio un po' meno scontato rispetto a quello della semplice volontà di uccidere: se la colpevolezza dipendesse in qualche misura dall'azione esteriore, allora tra due azioni peccaminose esteriori conducenti al medesimo risultato cattivo, derivanti entrambi da una identica volontà di peccare, quella protratta più a lungo costituirebbe un peccato maggiore rispetto a quella che si svolgesse in un tempo più limitato; ed è per spiegare questo punto che Gregorio introduce anche un altro esempio. Se tra due uomini intenzionati ad uccidere uno soffocasse più rapidamente la propria vittima perché dotato di maggiore forza fisica, e uno lo soffocasse più lentamente per la ragione contraria, quest'ultimo dovrebbe risultare più colpevole del primo, il che sembra a Gregorio del tutto irragionevole⁵².

A questo punto inizia la discussione su questa *conclusio*, nella quale Gregorio si mostra consapevole, con maggiore consapevolezza storica rispetto ai suoi predecessori, anche della possibile vicinanza tra la posizione ivi espressa e quella che era stata oggetto di condanna riguardo a Pietro Abelardo, per concludere, ovviamente, che se la posizione abelardiana è stata condannata dalla Chiesa, allora ciò significa che dobbiamo pensare che secondo la retta dottrina non venga retribuita soltanto la volontà di bene o di male dell'uomo, perché attraverso le opere esteriori l'uomo deve poter essere reso migliore o peggiore⁵³. Su questo punto, Gregorio si conferma come sempre un lettore attento e documentato, poiché egli afferma del tutto correttamente che la formulazione della posizione abelardiana citata in un primo momento non rispecchia esattamente ciò che Abelardo deve avere effettivamente scritto: infatti, nella lettera in cui Bernardo di Chiaravalle riporta i capi d'accusa contro il maestro palatino, la tredicesima proposizione incriminata suona diversamente⁵⁴, e lo stesso accade in altre numerose opere che Gregorio afferma di aver avuto tra le mani o avere visto tra le mani di altri⁵⁵. Ma,

buona di compiere il medesimo atto buono (ivi, p. 324 l. 13-p. 325 l. 7, dove Gregorio cita e commenta un passo, che peraltro considera *satis prolixum*, del *De sacramentis* di Ugo di San Vittore a supporto di quanto afferma).

⁵² «Et sic, qui longiore mora suffocaret vel aliter interficeret hominem, mereretur maiorem poenam quam is qui brevior, supposito quod ambo aequali voluntate agerent et omnia alia essent paria et similia praeter hoc tantum, quod alter, quia fortior viribus citius interficit, alter vero, quia debilior longiorem moram apponti. Hoc autem nemo diceret» (ivi, p. 325 ll. 7-12).

⁵³ «Secundo, videtur contra hoc determinatio ecclesiae damnantis errores Petri Abaylardi. Inter enim illius articulos damnatos dicitur esse unus, quo sic inquiebat: Nos vero dicimus quod sola voluntas a Deo eternaliter remuneretur, sive ad bonum sive ad malum, nec propter opera peior vel melior efficitur homo, nisi forte, dum operatur, in aliquo eius voluntas augmentatur. Ex cuius sententiae damnatione videtur esse tenendum quod non sola voluntas remuneretur et quod homo per opera exteriora melior vel peior est» (ivi, p. 326 ll. 16-22).

⁵⁴ Cfr. nota 5. Il testo da cui era partita invece la critica dalla quale Gregorio si difende, riportato alla nota precedente, è la spiegazione della proposizione abelardiana presente nella compilazione anonima *Capitula haeresum Petri Abaelardi* (N. Häring, *Die vierzehn Capitula heresum Petri Abaelardi*, «Cîteaux», 31, 1980, pp. 35-52: 50).

⁵⁵ «Ad secundum dico quod non puto omnia illa verba sic posita, ut arguendo recitata sunt, fuisse Petri Abaylardi; et causa est, quia in nullo adhuc libro epistolarum beati Bernardi talem textum verborum reperiri, ubi recitantur articuli collecti ex dictis illius, sed in pluribus libris et omnibus, quos usque huc per me vel alium legi, habetur praecise sic: Quod propter opera nec

argomenta efficacemente il nostro autore, una proposizione espressa nella forma che in realtà non è di Abelardo (*sola voluntas a Deo eternaliter remuneretur, sive ad bonum sive ad malum, nec propter opera peior vel melior efficitur homo*) non può che essere giustamente condannata, perché in base ad essa un uomo che rubi o che commetta adulterio non sarebbe peggiore di chi non commetta simili atti, come chi onori Dio e aiuti il prossimo non sarebbe migliore di quanto sarebbe se non facesse quegli atti⁵⁶. Ma questa proposizione erroneamente attribuita ad Abelardo, secondo Gregorio, finirebbe per negare *qualsiasi* merito o demerito dell'uomo, sia nella volontà sia nelle azioni esteriori, e dunque essa sarebbe giustamente da condannare; ma questo non tira in ballo in realtà in alcun modo il problema della relazione tra volontà cattiva e atto esteriore⁵⁷.

Un certo interesse per noi rivestono anche la terza e la quarta obiezione portate contro la settima *conclusio*, perché in esse Gregorio fa un uso più ampio di esempi morali rispetto al resto della questione: se fosse vero che l'atto esteriore non aggiunge nulla al merito morale della volontà, chi volesse solo sostenere il martirio e chi effettivamente poi lo subisse avrebbero lo stesso merito morale, ma solo la seconda situazione porta con sé l'aureola della santità; così anche uno che volesse essere battezzato ma poi non lo fosse riceverebbe lo stesso bene di chi sia effettivamente battezzato; così anche, ancora, chi solo volesse percuotere e uccidere un chierico peccherebbe tanto quanto uno che effettivamente lo uccidesse, ma solo quest'ultimo è un omicida e non il primo dei due⁵⁸. Un altro esempio si trova nell'obiezione successiva: se due uomini volendo uccidere una certa persona lanciassero una freccia in una via di una città, ponendo la stessa attenzione o trascurando di avere la stessa attenzione da una parte e dall'altra per non ferire qualcuno, e uno dei due uccidesse una persona che sopraggiunge, mentre l'altro non uccidesse nessuno, i due peccherebbero nella stessa misura, ma questo non pare da concedere⁵⁹. Nel replicare a queste obiezioni, con gli esempi che esse presentano, Gregorio aggiunge alcuni dettagli interessanti che specificano il suo punto di vista: in particolare, egli coglie l'occasione per sottolineare che il fatto che il compimento di un atto esteriore sia sanzionato

melior nec peior efficiatur homo; et est articulus 13 suorum» (Gregorius Ariminensis OESA, *Lectura super primum et secundum Sententiarum*, II, dd. 42-44, q. 1, p. 327 ll. 24-29).

⁵⁶ Ivi, p. 327 ll. 29-34.

⁵⁷ Ivi, p. 327 l. 34-p.328 l. 8.

⁵⁸ «Tertio, ratione argui potest, quia, si vera sit conclusio, non plus merebitur apud Deum volens sustinere martyrium pro Christo et actualiter sustinens. Quod non videtur verum, quia pro actu martyrii datur aureola secundum doctores. Item velle baptizari, vel aliud sacramentum suscipere, aequè bonum et utile foret homini sicut velle et etiam cum hoc baptizari. Item qui vellet percutere vel occidere clericum, tantum peccaret quantum alius qui non solum vellet sed etiam occideret. Quod falsum est: tum quia occidens vere est homicida, alius vero non» (ivi, p. 326 ll. 23-31).

⁵⁹ «Quarto, sequitur quod, si duo homines volentes quemquam occidere sagittarent in vico aliquo civitatis, aequali adhibita vel aequali neglecta cautela hinc inde de laedendo aliquem, et unus supervenientem occideret, alter nullum, quia nullus occurreret, tantum peccaret qui neminem laesit quantum qui supervenientem hominem interfecit; quod non videtur dandum» (ivi, p. 327 ll. 1-5).

dal diritto umano non implica di per sé nulla rispetto al demerito davanti a Dio; e sottolinea anche come nemmeno nel giudizio umano vi sia sempre una proporzione tra gravità dell'atto esteriore e punizione, come (un altro esempio) nel caso di chi frusti un chierico, che viene scomunicato, mentre non viene scomunicato chi uccida anche mille uomini laici⁶⁰.

Dunque, sebbene ancora in una misura non molto ampia, vediamo che nel corso di questa discussione gli esempi morali servono a Gregorio, se non a fondare la sua argomentazione morale, almeno a portarla avanti su punti di dettaglio. In questa stessa direzione, ma con molto maggiore ampiezza e continuità, si muove pochi anni dopo Ugolino di Orvieto, anche nella sua polemica contro Gregorio.

4. Ugolino di Orvieto e il suo uso degli esempi nell'argomentazione morale

In Ugolino di Orvieto, infatti, l'utilizzo di esempi morali trova uno spazio molto maggiore rispetto non solo ai primi autori che hanno fondato la discussione (che praticamente non ne presentano, ricadendo solitamente nel generico riferimento al peccato dell'uccisione), ma anche rispetto a Gregorio, che pure aveva cominciato ad utilizzarli almeno nella parte finale del suo discorso. Ugolino invece, pure avendo sicuramente ben presente il modello di Gregorio⁶¹, ci consegna un'esposizione che si segnala sia da un punto di vista dottrinale, sia per l'uso esteso, continuo e a volte sostanziale nella sua argomentazione di esempi morali.

Come avviene di solito nel suo commento, Ugolino abbonda di distinzioni terminologiche e concettuali: anche qui, subito all'inizio della sua esposizione, distinguendo due sensi di atto esteriore (*operari exterius*) egli spiega che parlerà di atti esteriori nel senso di un agire attraverso il corpo che sia il risultato di un comando della volontà che comanda *in modo immediato*, per cui l'atto di cui stiamo parlando risulta come l'esecuzione obbligata da parte del corpo di una scelta della volontà, ovvero come dirà più avanti nel testo una *motio necessaria*⁶². Insomma, Ugolino immediatamente definisce con precisione che cosa va

⁶⁰ «Quod autem additur de excommunicatione et aliis poenis, non arguit intentum, quia plerumque tales poenae infliguntur pro minoribus peccatis et non pro maioribus, sicut patet, quia verberans clericum incurrit excommunicationem et tamen interficiens mille homines laicos non propterea est excommunicatus, cum nulli dubium sit ipsum multo plus et gravius peccare ac demereri apud Deum. Unde ex talibus poenis, quae ecclesiastico iudicio vel etiam saeculari infliguntur peccantibus, non potest argui maius demeritum hominis apud Deum» (ivi, p. 329 ll. 1-8).

⁶¹ Come traspare innanzitutto anche dal fatto che anch'egli dedica un'unica questione alle ultime tre distinzioni del secondo libro, e che anch'egli imposta il discorso facendo perno sul problema se l'atto esteriore aggravi la colpa della volontà («Circa distinctionem quadragesimam et secundam et duas residuas quaero: Utrum operari exterius reddat culpam voluntariam graviorem?»); Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, ed. W. Eckermann, t. III, dd. 42-44, q. 1, p. 543 ll. 2-3).

⁶² Cfr. dd. 42-44, q. 1, a. 1, p. 547 ll. 154-157 e il testo citato alla nota seguente.

inteso come atto esteriore (come non avevano fatto gli autori precedentemente esaminati), e accentua fin dall'inizio un legame molto stretto tra la volontà e l'atto che ne risulta, come quello che c'è tra un comando imperativo e la sua esecuzione immediata, memore delle precedenti riflessioni sulla situazione in cui la volontà sia *completa* o *plena*.

Non solo: egli spiega immediatamente e proprio con un esempio che cosa intende dire. Per spiegare che cos'è un atto esteriore fa l'esempio di qualcuno che, volendo uccidere un determinato individuo, lo vuole colpire scagliando una freccia per mezzo dell'esecuzione di un atto del corpo: come si vede già questo primo esempio, pur nella sua brevità, articola subito i diversi ruoli della volontà, del suo scopo, del mezzo esteriore (la freccia) e dell'atto fisico, andando oltre la genericità dei riferimenti al peccato dell'uccisione presenti nei predecessori⁶³.

Analogamente subito dopo, anche sul fondamentale tema della natura della volontà Ugolino mostra una volontà di chiarificazione e approfondimento che la distingue rispetto alle esposizioni precedenti: infatti egli distingue, forse memore di Egidio⁶⁴ ma in un modo che sarà ben più centrale nella sua elaborazione del problema, tra *optative cupere* e *velle imperativum*. Il primo senso di volontà si ha quando si desidera qualche cosa senza che la volontà sia così forte da comportare di per sé la messa in opera di un'azione esteriore: può essere così, ed è così, in molti casi in cui si vorrebbe uccidere qualcuno, oppure si vorrebbe rubare, ma poi non lo si fa⁶⁵. Il secondo senso si ha invece quando, come suggerito subito prima, la volontà è appunto imperativa, ovvero tale da comandare l'azione esteriore in modo efficace e immediato, al punto che, se poi non è effettivamente possibile mettere in atto completamente quanto indicato dalla volontà, comunque lo si fa almeno nella misura del possibile. Ecco che allora l'ovvio esempio della volontà di uccidere porta a riformulare l'argomento generale della questione in una domanda più dettagliata e insieme più concreta: se una persona solo poiché è legata non uccide effettivamente qualcun altro, ma ha comunque una volontà piena e totale di compiere questo atto esteriore, è poi per questo mero impedimento involontario meno colpevole⁶⁶?

⁶³ «Praemitto tamen tres distinctiones. Prima est: Actum exteriorem seu operari ipsum, quod vocatur exterius, dupliciter contingit accipere. Uno modo pro ipso aliquo aliter agere corporaliter imperato, et quod est immediate imperata executione ipsius velle interioris, ut velle occidere A vult percutere per executionem corporalem sagittando. [...]. De primo operari intelligitur questio» (ivi, p. 544 ll. 34-40).

⁶⁴ Cfr. *supra*, nota 23.

⁶⁵ «Secunda distinctio: volitio de sic esse, respectu cuius interdum est operari exterius, ut B volitio, qua volo A hominem interficere, duplicis generis est. Uno modo, quando est solum optative cupere A occidi, aut etiam est velle occidere, id est complacentia de sic esse, sed non tale, quo imperetur executionem extra operari; simile est de velle furari» (ivi, dd. 42-44, q. 1, a. 1, dd. 42-44, q. 1, a. 1, p. 544 ll. 41-45).

⁶⁶ «Alio modo, quando est velle tale, scilicet imperativum, quo efficaciter imperatur vel imperaretur, si non deesset facultas executionis, utpote quia non valet facere, attamen facit, quantumlibet potest. Et tunc quaeritur: numquid, si ligatus non occidat et habeat plenum et omne velle totius executionis ceteris aliis paribus, minus sit reus?» (ivi, p. 544 ll. 45-50).

Segue un'ultima distinzione, tra l'aggravamento di una colpa davanti a Dio oppure secondo il diritto umano: la distinzione era già presente almeno in Gregorio, come abbiamo visto⁶⁷, e soprattutto era centrale nell'esposizione di Abelardo⁶⁸, ma offre a Ugolino l'occasione di introdurre un nuovo e circostanziato esempio, che tornerà anche diverse volte, con più variazioni sul tema, nel seguito: una persona che scaglia una freccia ove questo è lecito, ma esattamente con l'intenzione di uccidere un uomo, pecca più gravemente davanti a Dio anche se poi non riesca nel suo intento, rispetto a chi scagli una freccia dentro ad un città, dove ciò non è lecito, con l'intenzione di uccidere un animale, ma in modo accidentale così facendo uccida un uomo; tuttavia questo secondo atto è punito più gravemente del primo secondo il diritto umano⁶⁹. Anche in questo caso, l'esempio è studiato con attenzione, come si vede, per sottolineare la distinzione tra il piano della liceità giuridica (per cui per la legge a volte si può scagliare una freccia, a volte no, e un omicidio seppure accidentale è comunque un reato), e quello dell'intenzione morale dettata dalla volontà dell'agente.

Dopo queste precisazioni iniziali, l'esposizione di Ugolino prende nettamente posizione contro quell'aspetto dell'esposizione di Gregorio⁷⁰ che ho già sottolineato, ovvero il fatto che essa sembra attribuire all'atto esteriore, almeno nelle prime sei conclusioni poste da questo autore, lo statuto di un peccato autonomo rispetto a quello della volontà. Citando infatti la prima di queste *conclusiones*, Ugolino dichiara chiaramente che essa è falsa e lo fa richiamandosi alla tradizione precedente che abbiamo ricordato⁷¹, per cui nessun atto esteriore può essere un peccato se non perché in esso è implicata essenzialmente la volontà

⁶⁷ Cfr. il testo citato alla nota 60.

⁶⁸ Petrus Abaelardus, *Opera theologica*, IV, *Scito te ipsum*, I, 11, p. 11 l. 274-p. 12 l. 311.

⁶⁹ «Tertia distinctio: aliquam culpam aggravari dupliciter intelligitur. Uno modo sic, quod post illud factum vel posito illo quis est iniustior apud Deum. Alio modo sic, quod quis est iuste gravius puniendus apud iura humana et divina, sed in praesenti foro. Isto enim modo interdum quis non magis reus iuste magis punitur, ut sagittans intendens occidere hominem gravius peccat, etiam si non occidat, quam illicite sagittans intendens occidere feram in civitate et occidit hominem, et tamen capitali plectitur poena. De primo sensu intelligitur questio» (Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, ed. W. Eckermann, t. III, dd. 42-44, q. 1, a. 1, p. 544 l. 53-60).

⁷⁰ Sul fatto che Ugolino proceda spesso nelle sue discussioni a partire da prese di distanze a volte anche piuttosto nette nei confronti del grande teologo agostiniano, si possono vedere A. Corbini, *Notitia intuitiva and complexe significabile at Paris in the 1340s: From Alphonsus Vargas Toletanus to Peter Ceffons*, in M. Brinzei, C. D. Schabel (a cura di), *Philosophical Psychology in Late-Medieval Commentaries on Peter Lombard's Sentences*, Turnhout 2020, pp. 3-38; Id., *Alcune polemiche di Ugolino di Orvieto sulla prenoscenza divina dei futuri contingenti*, in corso di stampa negli atti del convegno SIEPM 2023 *Medieval Debates on Foreknowledge: Future Contingens, Prophecy, and Divination*.

⁷¹ «Ponit igitur Gregorius duas conclusiones. Prima est: Aliqua operatio exterior est peccatum [...]. Si conclusio intelligitur, ut ipse sentit, quod voluntarie operans extra contra rectam rationem peccat ex praecise operari exteriori contra et condivisum a voluntarie, sic conclusio falsa est [...]. Antecedens probatur, quia 'voluntarie' deest, qua particula subducta non est peccatum. Praeterea: subducto totaliter actu interiori imperante B exteriorem B motionem tunc non fieret ab anima, ut volitiva est, igitur non esset peccatum» (Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, a cura di W. Eckermann, t. III, dd. 42-44, q. 1, a. 1, pp. 544-545 ll. 61-82).

di agire male⁷². Di qui la prima conseguente *conclusio* di Ugolino: è peccato operare esteriormente solo se ciò avviene in modo essenzialmente volontario, cioè nel caso in cui la volontà intenda esattamente comandare l'atto esteriore. Anche qui però, più che la dottrina in sé, ormai chiaramente acquisita, è interessante il fatto che Ugolino la presenti ed arricchisca con un corredo piuttosto ampio di esempi.

Il primo è quello di un ubriaco che pensi, nella sua ubriachezza, di unirsi alla moglie e in realtà si unisca alla figlia; il secondo riprende quello precedente della freccia scagliata e riporta questa volta il caso di un chierico che, volendo colpire con una freccia una fiera, incautamente uccida un uomo; infine, abbiamo il caso di un chierico che rivela il contenuto di una confessione poiché, di nuovo a causa dell'ubriachezza, crede di dare un consiglio ad un'altra persona che si stia a sua volta confessando. Ora, è interessante il fatto che questi esempi non sono di mero contorno alla conclusione: essi invece servono a Ugolino a dare ad essa una nuova sfumatura e in realtà un nuovo approfondimento. Infatti, nei casi ricordati non c'è la volontà deliberata di compiere un incesto oppure di uccidere un uomo oppure ancora di rivelare il segreto del confessionale; dunque, spiega Ugolino, non è in questi casi per una *volitio imperativa* che tali atti esteriori sono compiuti. Invece, lo sono perché alla loro base vi è un'ignoranza che è, essa sì, colpevole: nel caso del chierico che scaglia la freccia, dobbiamo risalire alla prima occorrenza dell'esempio, in cui si specificava che questo gesto era stato compiuto dentro una città e quindi era illecito⁷³; negli altri due casi l'ignoranza è invece legata allo stato di ubriachezza, colpevole perché volontario⁷⁴. Dunque, Ugolino aggiunge questi tre esempi in realtà per sottolineare un aspetto che non era prima stato esposto: se è vero che c'è sempre una volontà determinata dietro ad un atto esteriore che possiamo considerare peccaminoso, non sempre questa volontà (A) è quella che porta immediatamente all'atto esteriore (C: compiere un incesto, uccidere incautamente un uomo, rivelare il segreto della confessione); a volte, la volontà peccaminosa può essere stata quella che ha portato con sé un atto precedente a C (chiamiamolo B: la scelta di ubriacarsi che porta al non rendersi bene conto di quello che si fa, o quella di non tenere conto o di informarsi su

⁷² «Pono igitur conclusionem istam corollariam: nullum operari est peccatum, in quo non clauditur essentialiter voluntarie operari» (ivi, p. 545 ll. 91-92).

⁷³ Cfr. *supra*, nota 69.

⁷⁴ «Conclusio sit ista: aliquantulum operari ad extra voluntarie est peccare, ubi mens intendit imperare operari, quod non est peccare. Probat: si quis ex culpa incidat ignorantiam, propter quam agat illicitum, tunc contingit, quod non intendit imperare operari, quod est peccatum. Patet de ebriis, nam credens misceri uxori et miscetur filiae. Item patet de clerico sagittante feram et occidit incaute hominem. Item de revelante confessionem ex ebrietate credens consulere confitentem etcetera. Ex hoc patet, quod, licet non sit peccare nisi voluntarie et cetera, tamen non est semper voluntate intendente agere contra rectam rationem, quinimmo volitio illa, qua vult consulere peccatori, non est culpa, sed voluntarie loqui secretum confessionis est peccatum, ratione enim culpabilis ignorantiae non excusatur. Ibi enim est alia volitio imperativa motionis exterioris loquelae cum intentione significandi» (Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, a cura di W. Eckermann, t. III, dd. 42-44, q. 1, a. 1, p. 546 ll. 99-111).

una legge che proibisce di scagliare frecce all'interno di una città), ed è quindi in nome di quella volontà remota (A) e dell'atto esteriore ad essa immediatamente conseguente (B) che anche l'atto esteriore ultimo (C derivante da B) acquisisce il carattere di essere un peccato. Dunque, se ci deve essere sempre una volontà cattiva dietro ad un atto esteriore che si possa qualificare come un peccato, essa non deve essere per forza immediatamente connessa all'atto esteriore che stiamo considerando, ma può anche essere remota da esso e dare luogo ad atti esteriori che rendono peccaminosi altri atti che da essi derivano. Si tratta quindi, come si vede, di un ampliamento del discorso morale di Ugolino, veicolato oltre che amplificato sicuramente anche dagli esempi che egli escogita per illustrare questo punto.

Ma parecchie altre riflessioni interessanti sulla volontà cattiva, ancora con vari esempi, seguono subito dall'ulteriore critica che Ugolino muove a Gregorio, questa volta relativa alla sua quinta conclusione che enunciava la distinzione tra un peccato compiuto dalla volontà cattiva, e un altro peccato distinto e ulteriore numericamente rispetto al primo, costituito dall'atto esteriore⁷⁵. La dottrina, anche qui, è ormai chiara: Ugolino si allinea al Lombardo e alla tradizione precedente ricordata, per la quale l'atto esteriore conseguente ad una volontà cattiva non è un peccato ulteriore rispetto a questa. Se però andiamo a leggere con attenzione i numerosi esempi fatti dal nostro autore e le loro spiegazioni, parecchi dettagli grazie a questi emergono più chiaramente.

Innanzitutto, facciamo l'esempio di un uomo che voglia dire il falso con una volontà imperativa, che comanda in modo assoluto di compiere l'atto esteriore, a meno che non vi sia un impedimento insormontabile e non volontario, come l'immobilizzazione della lingua o l'interruzione della respirazione, oppure addirittura il crearsi di un vuoto nell'aria: allora, come si è detto, il peccato è uno solo ed è quello della volontà⁷⁶.

Ma facciamo ancora l'esempio di due uomini, A e B: A vuole mentire e mente, B vuole mentire ma ne è impedito. Oltre all'autorità di Agostino, secondo il quale B è ugualmente colpevole di A, Ugolino osserva che potrebbe sempre darsi il caso che qualcun altro possa rendere meno efficace l'impedimento di B, e quindi rendere anche da questo punto di vista il peccato di B pari a quello di A; dunque, a Ugolino non sembra corretto attribuire *tout court* e senza specificazioni ad A un peccato maggiore rispetto a quello di B⁷⁷.

⁷⁵ Cfr. i testi citati *supra*, note 45-46.

⁷⁶ «Si conclusio intelligitur sic, quod hominem velle dicere falsum per velle, scilicet imperativum executionis, perfectum tale, ita quod impossibile sit non sic esse nisi propter extrinsecum et non voluntarium sibi impedimentum, ut patet, si subito immobilizaretur lingua aut pulmo aut fieret vacuum, patet tunc, quod non sunt duo peccata» (Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, a cura di W. Eckermann, t. III, dd. 42-44, q. 1, a. 1, p. 546 ll. 120-124).

⁷⁷ «Probatur, quia, si A homo sic vellet et mentitur, et B homo similiter vult, sed impeditur [...] videtur, quod A sit magis iniustus in pluribus generibus iniustitiae; igitur peior vel magis reus apud Deum, cuius oppositum dicit Augustinus [...]. Praeterea: in potestate alterius esset nulla deterioratione maiori posita in voluntate facere B peccare, scilicet relaxando impedimentum» (ivi, pp. 546-547 ll. 124-134).

Ma torniamo di nuovo al caso dell'unione incestuosa di un padre ubriaco con la propria figlia: è chiaro che in questo caso per Gregorio l'operazione esteriore è peccaminosa ed è costituita dalla messa in atto di un'ingiustizia. Ora se lo stesso uomo anche da sobrio nuovamente si unisse alla figlia, si darebbe luogo ad un altro e ulteriore atto di ingiustizia, questa volta compiuto in modo pienamente volontario ma, se adottassimo l'ottica di Gregorio, non maggiore del primo se considerato esclusivamente, come egli fa, in quanto atto esteriore. Ora però per Ugolino questo modo di considerare il peccato è falso, perché esso renderebbe uguale il peccato compiuto quando l'unione incestuosa avvenisse per una ignoranza anche eventualmente non colpevole al caso in cui lo stesso atto esteriore avvenisse con piena consapevolezza⁷⁸.

Un altro esempio ancora porta la tesi di Gregorio ad un'altra conseguenza moralmente assurda per Ugolino: poniamo l'uomo B che vuole uccidere A nel caso in cui la volontà però non è imperativa e quindi possiamo distinguere la volontà successiva di muovere il braccio per sguainare la spada da quella precedente di uccidere. Ora, in base alla mera volontà di muovere il braccio B trae fuori dal fodero la prima parte della spada, poi la seconda, poi la terza e così via per infinite parti potenzialmente distinte della spada. Ora, se nella volontà di sfoderare la prima parte della spada non vi fosse la volontà di uccidere, ma la volontà di uccidere sopravvenire nell'atto di sguainare la millesima parte della spada, B peccerebbe nello sguainare soltanto la millesima parte della spada e non le novecentonovantanove parti precedenti. Ma accettando l'idea esposta da Gregorio sarebbe un peccato anche il gesto di sguainare la prima parte della spada, per cui B nella prospettiva di Gregorio compirebbe potenzialmente infiniti peccati nel solo gesto di sguainare la spada, gesto che invece sarebbe legato ad una sola volontà peccaminosa; è chiaro per Ugolino che il peccato in gioco qui in realtà è uno solo, oppure che dovremmo pensare (assurdamente) che B faccia infiniti peccati senza aumentare la propria colpevolezza effettiva⁷⁹.

Nel ribadire poi che quando la *voluntas* è realmente *imperativa* l'atto esteriore non è separabile da essa ma segue ad essa come una specie di moto inevitabile verso l'esterno⁸⁰, Ugolino fa anche una corretta citazione letterale di un passaggio egidiano che poneva efficacemente in scena una specie di alterco

⁷⁸ «Praetera: in casu de mixtione cum filia patet, quod opus est peccatum. Signetur per Gregorium iniustitia illa actualis, et iterato idem scienter et sobrius misceatur filiae, opus est iniustitia. Si igitur condivisum a voluntate [voluntarie *ed.*] est culpa alia, igitur non maior quam Gregorii. Patet consequentia. Et consequens falsum, nam tunc, si ex ignorantia non culpabili, nihilominus eesset iniustitia; hoc falsum» (ivi, p. 547 ll. 134-140).

⁷⁹ «Praeterea: probo sibi, quod infinitis peccatis extra peccaret et non esset magis reus. Probatio consequentiae: nam B vult occidere A et B movere brachium non est B velle occidere, et iterum B evaginare gladium usque ad primam parte gladii et usque ad secundam proportionalem et ad tertiam et ita de infinitis distinctis. Quodlibet enim sic agere est peccatum et condivisum a voluntate, id est voluntarie evaginare. Et si in prima parte proportionali evaginato non esset voluntate occidendi et in millesima sit, patet, quod in millesima peccaret et non in prima. Igitur non est aliud peccatum, nam sibi competeret definitio peccati et illi. Ex hoc patet, quod oporteret, quod cuilibet peccato corresponderet definitio peccati» (ivi, p. 547 ll. 140-150).

⁸⁰ Ivi, p. 547 ll. 154-157.

tra Dio e le membra del corpo. Egidio infatti, proprio per argomentare la propria tesi che il peccato consiste fondamentalmente nel solo atto della volontà, aveva immaginato che Dio potesse accusare la mano di aver commesso un furto oppure un omicidio, e il piede di essersi diretto ad un luogo sconveniente; in questo caso, aveva spiegato Egidio, la mano e il piede avrebbero però potuto legittimamente ritorcere l'accusa di peccato contro Dio stesso, perché sarebbe stato proprio Lui ad aver dato loro l'ordine di obbedire alla volontà; oppure, in un altro modo, sostenendo che fosse stato Dio stesso a subordinare quei particolari atti esteriori all'atto interiore della volontà. L'assurdità di queste possibilità viene quindi assunta da Egidio come riprova del fatto che gli atti esteriori non possono di per sé essere considerati come peccati, mentre tali devono essere soltanto gli atti interiori della volontà⁸¹. E Ugolino chiosa appena l'efficace immaginazione di Egidio: se Dio obbligasse la volontà umana ad operare un determinato atto esteriore senza possibilità di scelta, quel determinato atto non sarebbe imputabile alla volontà⁸².

L'uso esteso e insistito di esempi continua anche nel secondo articolo della questione, il quale articola la risposta alla questione in tre punti fondamentali: non sempre un evento che segue ad un atto esteriore compiuto per un comando dalla volontà costituisce un peccato oppure aggrava un peccato⁸³; talvolta però un tale atto aggrava effettivamente la colpa della volontà⁸⁴; ma se un atto esteriore è comandato *exsecutorie*, cioè in modo in qualche modo inevitabile, dalla volontà, esso non aggrava la colpa della volontà che l'ha comandato⁸⁵. Quindi, coerentemente con le distinzioni poste nel primo articolo, se la volontà che comanda l'atto esteriore è così forte da rendere in qualche modo tale atto inevitabile, come una specie di moto irriflesso all'esterno tramite le membra del corpo, allora l'atto diventa moralmente irrilevante a fronte di una volontà del tutto schiacciante.

Per quanto riguarda i primi due punti, essi sono come si vede sostanzialmente nella linea della tradizione che si era costituita con Tommaso ed Egidio, ma gli esempi che li accompagnano manifestano ancora una volta una particolare acutezza di riflessione da parte di Ugolino: riprendiamo infatti il caso dell'uomo che uccide con una freccia un altro uomo, volendo in realtà uccidere una fiera, ma questa volta ciò avviene non illecitamente da un punto di vista legale (quindi

⁸¹ Aegidius Romanus, *In secundum librum Sententiarum quaestiones*, pars secunda, d. 42, q. 1, a. 1, p. 639b.

⁸² «Haec est mens Aegidii libro 2 distinctione 42: 'Si Deus', inquit, disceptando cum membris corporalibus diceret manui: Tu occidisti' et cetera, responderent, quod, quia eis dominabatur voluntas, non poterant non moveri etcetera, et ita 'peccatum retorqueretur in Deum, qui talem ordinem indidit'. Unde sicut si Deus necessitaret voluntatem absque eius culpa ad A operari, non esset sibi imputabile ad culpam, sic in proposito» (Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, a cura di W. Eckermann, t. III, dd. 42-44, q. 1, a. 1, p. 548 ll. 167-172).

⁸³ Ivi, p. 548 ll. 181-182.

⁸⁴ Ivi, p. 549 ll. 193-194.

⁸⁵ «Tertia conclusio: Opus exsecutorie imperatum non aggravat culpam ipsius hominis voluntarie imperatam» (ivi, p. 549 ll. 201-202).

in città), ma in un luogo dove è lecito cacciare. In questo caso, se il fatto di uccidere accidentalmente un uomo aggravasse la colpa della volontà, chi scaglia la freccia, se ritardasse il tiro, andrebbe punito anche in un momento di tempo antecedente l'effettivo tiro della freccia e la conseguente uccisione; ma così sarebbe punito in anticipo per una colpa futura, il che è irragionevole. Il fatto che l'uccisione accidentale non accresca la colpa morale si vede anche nel caso in cui chi scaglia la freccia dovesse morire improvvisamente prima che la freccia colpisca la vittima: in questo caso, infatti, l'uomo improvvisamente morto non deve essere considerato per Ugolino meno colpevole di chi invece non muoia prima di colpire la vittima⁸⁶. Ancora: se l'evento esterno aggravasse *sempre* la colpa della volontà, per logica conseguenza un evento esteriore meno grave dovrebbe rendere meno grave anche la colpa; invece non è così, come si vede nel caso di uno che percuota una statua pensando che si tratti del proprio padre. È chiaro infatti che, in sé, colpire una statua sembrerebbe essere moralmente meno grave che colpire il proprio padre, tuttavia siccome la volontà che presiede ai due atti in realtà è la medesima, la colpa è la medesima in entrambi i casi. O ancora: poniamo il caso di un uomo che prima di essere ucciso venisse purificato perfettamente da ogni colpa; se egli avesse predicato una dottrina erronea e poi si fosse pentito, ma dopo la sua morte questa dottrina si fosse propagata anche presso altri, è chiaro che non vi sarebbe neanche in questo caso un aggravamento della colpa a causa dell'evento esteriore⁸⁷.

Anche rispetto al secondo punto, gli esempi sono ancora abbondanti: qualora il caso tante volte nominato dello scagliare una freccia per colpire una fiera e uccidere accidentalmente un uomo avvenisse nuovamente, com'era all'inizio della questione, ove è illecito scagliare frecce, effettivamente il fatto di avere ucciso un uomo aggraverebbe la colpa relativa all'illiceità dello scagliare una freccia in città; infatti, aggiunge Ugolino, talvolta la pena dovuta per un peccato aumenta per alcune circostanze (*ex contingentibus*) in cui il fatto avviene (in questo caso, certamente, il fatto di avere scagliato la freccia in città, dove ciò è proibito, anziché ove la caccia è permessa)⁸⁸. Ancora, se uno intendesse percuotere lievemente, ma comunque provocasse un'uccisione, peccherebbe comunque più gravemente di quanto farebbe se non provocasse la morte, poiché metterebbe in

⁸⁶ «Patet in casu, quo licite A homo sagittans feram occidit hominem. Si enim peccaret, sequitur, quod, si in tempore medio moreretur sagittator, puniretur ante culpam et pro futuro eventu. Consequens falsum. Patet, nam, si homo B similiter licite sagittaret et ante occisionem decederet, non plus peccavit A quam B» (ivi, p. 548 ll. 182-186).

⁸⁷ «Praeterea: tunc universaliter seu sempre subtracto eventu levior fieret culpa. Consequens falsum, quia percutiens statuam existimans patrem esse non minus est reus. Item ponatur casus, quod A de omni culpa perfectissime conteratur ante occisionem. Hic patent dubia. Si quis praedicaret errorem et post contritionem eius, qui erravit, inficiet alios, immo post mortem, tunc non est aggravatio» (ivi, p. 548 ll. 186-192).

⁸⁸ «Secunda conclusio: Interdum eventus rei condivisus operi imperato aggravat culpam. Patet, quia, si quis illicite in civitate sagittaret feram et occideret hominem, gravius peccaret, quam si non occideret hominem. Ratio est, quia in poenam peccati tenetur reus aliquo modo ex contingentibus ad suum factum» (ivi, p. 549 ll. 193-197).

opera un atto comunque illecito. Dunque, egli sarebbe considerato colpevole per l'atto compiuto almeno in un qualche modo (*saltem aliquo modo*)⁸⁹.

A questo punto della trattazione giungono i *dubia*, nei quali si nota una marcata ripresa di aspetti della questione corrispondente di Gregorio⁹⁰; però in questa sezione più che gli esempi, tutto sommato poco presenti, sono da segnalare due aspetti teorici. Il primo è presentato in un *corollarium* nel quale Ugolino spiega che non qualsiasi ampiezza (*latitudo*) del desiderio⁹¹ è sufficiente a causare una volizione che sia effettivamente imperativa rispetto all'atto esteriore; quando però essa lo sia, l'atto esteriore è causato con la stessa rapidità con la quale il desiderio è concepito e il suo oggetto voluto; dunque, dobbiamo pensare, in modo di fatto istantaneo. La mancata distinzione tra la volontà che desidera e quella che comanda in modo imperativo e istantaneo un atto esteriore è d'altronde, per Ugolino, la radice stessa dell'errore di Pietro Abelardo, che non avendo posto questa distinzione ha sottratto in modo eccessivo all'atto esteriore qualsiasi valore peccaminoso ulteriore rispetto alla volontà, mentre, come ormai sappiamo, per Ugolino ci sono diversi casi in cui questa posizione può non corrispondere a verità⁹².

Infine, a commento di una affermazione agostiniana, Ugolino introduce un possibile ulteriore approfondimento delle sue idee rispetto alla volontà, arrivando a distinguere non solo una volontà che desidera e una volontà che comanda in modo immediato e, per quanto è possibile, irresistibile un atto

⁸⁹ «Similiter, si quis intenderet percutere leviter, et occideret, utique gravius peccat, quam si eventus non sequeretur, dat enim operam rei illicitae. Ideo tenetur reus ex eventu saltem aliquo modo» (ivi, p. 549 ll. 198-200).

⁹⁰ In particolare, il riferimento a Pietro Abelardo e alla differenza presente nelle due differenti versioni della sua tesi condannata (cfr. *supra*, note 54 e 55); l'esempio del martirio e quello del battesimo (cfr. *supra*, nota 58).

⁹¹ Come nel caso dell'*intensio* e della *remissio* delle forme, anche le correlate discussioni sulla loro *latitudo* sono un capitolo importante nello sviluppo del pensiero tardomedievale. Per uno sguardo d'insieme, cfr. J.L. Solère, *Plus ou moins: le vocabulaire de la latitude des formes*, in J. Hamesse, C. Steel (a cura di), *L'élaboration du Vocabulaire philosophique au Moyen Age*, Turnhout 2000, pp. 437-488. Su aspetti specifici nel Trecento cfr. per esempio R. Wood, *Calculating Grace. The Debate about Latitude of Forms According to Adam de Wodeham*, in S. Ebbesen, S. Knuuttila, R. Työrinoja (a cura di), *Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy*. Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.). Helsinki, 24-29 August 1987, Helsinki 1990, II, pp. 373-391; M. Brinzei, *When Theologians Play Philosopher: A Lost Confrontation in the Principia of James of Eltville and His Socii on the Perfection of Species and Its Infinite Latitude*, in C. Schabel, M. Brinzei (ed. by), *The Cistercian James of Eltville († 1393). Author in Paris and Authority in Vienna*, Turnhout 2018, pp. 43-78. In particolare su Ugolino, invece, S. Roudaut, *Hugolinus of Orvieto and the Controversies about the Perfection of Species. The Context and Influence of His «De perfectione specierum»*, «Augustiniana», 69, 2019, pp. 299-331.

⁹² «Corollarium: non quaelibet latitudo desiderii sufficit causare complexam volitionem imperativam et quaelibet latitudo illius complexae volitionis exsecutoriae sufficit causare opus exsecutorium in tante vel tali velocitate, quantam in imperando concipit et vult, dummodo ex resistentia non detur impedimentum. Ex hoc patet, quod sunt alia peccata et quod gravius peccatur ex utraque volitione, quam ex altera tantum. Contra errorem Petri» (Hugolinus de Urbe Veteri, *Commentarius in quatuor libros Sententiarum*, a cura di W. Eckermann, t. III, dd. 42-44, q. 1, a. 1, p. 552 ll. 272-278).

esteriore (come ha fatto fin dall'inizio della questione), ma aggiunge ad esse anche l'esistenza di una volontà successiva all'atto esteriore, che si compiace di esso e lo accetta: e, ancora una volta, a Pietro Abelardo Ugolino rimprovera di non avere adeguatamente distinto i diversi livelli del volere nella sua dottrina, limitandosi in qualche modo al primo aspetto, quello della volontà che desidera, e trascurando gli altri; invece, solo un'attenta specificazione di quale sia la modalità in cui la volontà effettivamente vuole permette di dare, come abbiamo visto, una valutazione morale sulla maggiore e minore gravità del peccato, che invece deve o può anche, in determinate circostanze, tenere conto degli atti esteriori⁹³.

Insomma, Ugolino nel suo discutere sulla relazione morale tra moti peccaminosi della volontà e atti esteriori ad essi conseguenti manifesta certamente un'indole attenta e sottile, che lo porta a distinguere in modo non banale tra almeno due diversi livelli e modalità di funzionamento della volontà; tutto questo, però, viene esposto da Ugolino con un corredo di esempi che da una parte manifestano una sua significativa (e finora non osservata, a quanto so) sensibilità per gli aspetti morali del discorso; dall'altro, essi sono anche insolitamente ampi e dettagliati nella tradizione esegetica in cui egli si inserisce, così da costituire un suo indubbio tratto di originalità.

Bibliografia

Fonti primarie

- Aegidius Romanus. 1581. *In secundum librum Sententiarum quaestiones*, pars secunda, Venetiis, apud Franciscum Zilettum.
- Bonaventura de Balneoregio. 1885. *Opera omnia*, tomus II, *In secundum librum Sententiarum*, Ad claras aquas (Quaracchi), Collegium sancti Bonaventurae.
- Godefridus de Fontibus. 1937. *Le Quodlibet XV et trois questions ordinaires*, a cura di J. Hoffmans-A. Perlzer, Louvain, Editions de l'Institut Supérieur de Philosophie 1937.
- Gregorius Ariminensis. 1980. *Lectura super primum et secundum Sententiarum*, a cura di D. Trapp, vol. 6 (Super secundum, dd. 24-44), Berlin, De Gruyter.
- Hugolinus de Urbe Veteri. 1980. *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, a cura di W. Eckermann, t. I, Würzburg, Augustinus Verlag.
- Hugolinus de Urbe Veteri. 1986. *Commentarius in quattuor libros Sententiarum*, a cura di W. Eckermann, t. III, Würzburg, Augustinus Verlag.

⁹³ «Unde Augustinus 15 De Trinitate capitulo: 'Mala voluntate sola quilibet miser efficitur, sed miserior potestate', id est exsecutione, 'qua desiderium malae voluntatis impletur'. Ideo autem dicit 'potestate', quia stante efficaci desiderio, si cognoscitur adesse potestas, mox ponitur aliud velle, scilicet imperativum, immo et tertium, scilicet complacentia facti et acceptatio. Hinc est, quod sancti quandoque in ipso solo desiderio comprehendunt tamquam in radice totum aliud sequens, licet sint distincta peccata. Et in hoc erravit ille Petrus» (ivi, p. 551 ll. 253-261).

- Iohannes Duns Scotus. 1477. *Quodlibeta*, Venetiis, apud Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen.
- Petrus Abaelardus. 2001. *Opera theologica*, IV, *Scito te ipsum*, a cura di R. M. Ilgner, Turnhout. Brepols (CCCM 190).
- Petrus Lombardus. 1971. *Sententiae in IV libris distinctae*, a cura di I. C. Brady, vol. 2, Grottaferrata, Collegium Sancti Bonaventurae Ad Claras Aquas.
- Thomas Aquinas. 1929. *Scriptum super libros Sententiarum*, a cura di R. P. Mandonnet, tomus II, Parisiis, Lethielleux.
- Thomas de Argentina. 1490. *Scripta super quattuor libros Sententiarum*, Argentina, apud Martinum Flach.

Letteratura secondaria

- Bermon, P. 2007. *L'assentiment et son objet chez Grégoire de Rimini*, Paris, Vrin.
- Briggs, C. F., Eardley, P. S. (a cura di). 2016. *A Companion to Giles of Rome*, Leiden-Boston, Brill.
- Brinzei, M. 2018. *When Theologians Play Philosopher: A Lost Confrontation in the Principia of James of Eltville and His Socii on the Perfection of Species and Its Infinite Latitude*, in C. Schabel, M. Brinzei (a cura di), *The Cistercian James of Eltville († 1393). Author in Paris and Authority in Vienna*, Turnhout, Brepols, pp. 43-78.
- Brinzei, M., Schabel, C. D. 2018. *Les cisterciens et l'université. Le cas du Commentaire des Sentences de Conrad d'Ebrach (+1399)*, in T. Falmagne, D. Stutzmann, A.M. Turcan-Verkerk (a cura di), *Les Cisterciens et la transmission des textes (XIIIe-XVIIIe siècles)*, Turnhout, Brepols, pp. 453-486.
- Caroti, S. 2014. *La discussione sull'«intensio et remissio formarum» nelle università italiane (sec. XIV)*, in L. Bianchi, C. Crisciani (a cura di), *Forme e oggetti della conoscenza nel XIV secolo. Studi in ricordo di Maria Elena Reina*, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, pp. 415-457.
- Ciammetti, D. 2011. *Necessità e contingenza in Gregorio da Rimini*, Pisa, ETS.
- Colish, M. 1994. *Peter Lombard*, 2 voll., Leiden-New York, Brill.
- Corbini, A. 2020. *Notitia intuitiva and complexe significabile at Paris in the 1340s: From Alphonsus Vargas Toletanus to Peter Ceffons*, in M. Brinzei, C. D. Schabel (a cura di), *Philosophical Psychology in Late-Medieval Commentaries on Peter Lombard's Sentences*, Turnhout, Brepols, pp. 3-38.
- Corbini, A. 2024. *Sicut ait magister noster. Egidio Romano visto da tre maestri all'inizio della "seconda scuola agostiniana"*, «Studia Graeco-Arabica», 14, pp. 997-1024.
- Corbini, A. In corso di stampa. *Alcune polemiche di Ugolino di Orvieto sulla prenoscenza divina dei futuri contingenti*, Atti del convegno SIEPM 2023 *Medieval Debates on Foreknowledge: Future Contingens, Prophecy, and Divination*.
- Courtenay, W. J. 2019. *Parisian Theologians in the 1330s*, «Vivarium», 57, pp. 126-102.

- Decosimo, D. 2018. *Sin, Consent, and Apparent Confusion in Abelard's Ethica*, «The Journal of Religion», 98, pp. 29-58.
- Eckermann, W. 1978. *Wort und Wirklichkeit: das Sprachverständnis in der Theologie Gregors von Rimini und sein Weiterwirken in der Augustinerschule*, Würzburg, Echter.
- Evans, G. R., Rosemann, P. W. (a cura di). 2002, 2010, 2015. *Medieval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard*, Leiden-New York, Brill.
- Fiorentino, F. 2004. *Gregorio da Rimini. Contingenza, futuro e scienza nel pensiero tardo-medievale*, Roma, Antonianum.
- Frost, G. 2019. *Aquinas on the Intension and Remission of Accidental Forms*, «Oxford Studies in Medieval Philosophy», 7, pp. 115-146.
- Grassi, O. 2003. *Gregorio da Rimini e l'agostinismo tardo medievale*, in *Gregorio da Rimini filosofo* (Atti del Convegno, Rimini, 25 novembre 2000), Rimini, Raffaelli, pp. 67-96.
- Häring, N. 1980. *Die vierzehn Capitula heresum Petri Abaelardi*, «Cîteaux», 31, pp. 35-52.
- Kramer, S. R. 2015. *Sin, Interiority, and Selfhood in the Twelfth-Century West*, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies.
- Leff, G. 1961. *Gregory of Rimini. Tradition and Innovation in Fourteenth Century Thought*, Manchester, Manchester University Press.
- Loewe, C. L. 2014. *Gregory of Rimini on the Intension and Remission of Corporeal Forms*, «Recherches de théologie et de philosophie médiévales», 81, pp. 273-330.
- Maier, A. 1951. *Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie: Das Problem der intensiven Grösse, Die Impetustheorie*, Roma, Edizioni di storia e letteratura.
- Marcolino, V. 1993. *Die Wirkung der Theologie Hugolins von Orvieto im Spätmittelalter*, «Analecta Augustiniana», 56, pp. 5-124.
- Marenbon, J. 1997. *The Philosophy of Peter Abelard*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Mews, C. J. 2002. *The Council of Sens (1141): Abelard, Bernard, and the Fear of Social Upheaval*, «Speculum», 77, pp. 342-382.
- Osborne, T. M. 2007. *The Separation of Interior and Exterior acts in Scotus and Ockham*, «Mediaeval Studies», 69, pp. 111-139.
- Rosemann, P. W. (a cura di). 2002, 2010, 2015. *Medieval Commentaries on the Sentences of Peter Lombard*, 3 voll., Leiden-New York, Brill.
- Roudaut, S. *Hugolinus of Orvieto and the Controversies about the Perfection of Species. The Context and Influence of His «De perfectione specierum»*, «Augustiniana», 69, pp. 299-331.
- Santos Noya, M. 1990. *Die Sünden- und Gnadenlehre des Gregor von Rimini*, Frankfurt a.M-Bern-New York-Paris, Peter Lang.
- Solère, J. L. 2000. *Plus ou moins: le vocabulaire de la latitude des formes*, in J. Hamesse, C. Steel (a cura di), *L'élaboration du vocabulaire philosophique au Moyen Age*, Turnhout, Brepols, pp. 437-488.

- Sylla, E. D. 1974. *Medieval Concepts of the Latitude of Forms: The Oxford Calculators*, «Archives d'Histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age», 40, pp. 223-283.
- Sylla, E. D. 1992. *The Oxford Calculators and the Mathematics of Motion, 1320-1350: Physics and Measurement by Latitudes*, New York, Garland Publishing.
- Thomson, R. M., Winterbottom, M. 2020. *For and against Abelard: the invective of Bernard of Clairvaux and Berengar of Poitiers*, Woodbridge, Boydell Press.
- Trombi, U. 2010. *Guglielmo di Saint-Thierry, Bernardo di Chiaravalle, Pietro Abelardo: una controversia teologica del XII secolo*, Brescia, Morcelliana.
- Wippel, J. 1979. *Godfrey of Fontaines On Intension and Remission of Accidental Forms*, «Franciscan Studies», 39, pp. 316-355.
- Wood, R. 1990. *Calculating Grace. The Debate about Latitude of Forms According to Adam de Wodeham*, in S. Ebbesen, S. Knuuttila, R. Työrinoja (a cura di), *Knowledge and the Sciences in Medieval Philosophy*. Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.). Helsinki, 24-29 August 1987, II, Helsinki, Yliopistopaino, pp. 373-391.
- Zerbi, P. 2002. *Philosophi e «logici». Un ventennio di incontri e scontri: Soissons, Sens, Cluny*, Milano, Vita e Pensiero.
- Zumkeller, A. 1990. *Leben und Werke des Hugolin von Orvieto*, in W. Eckermann (a cura di), *Schwerpunkte und Wirkungen des Sentenzenkommentars Hugolins von Orvieto O.E.S.A.*, Würzburg, Echter, pp. 3-42.

Amos Corbini
Università degli Studi di Torino
✉ amos.corbini@unito.it